

УДК 338.48 EDN: LCMAMQ
DOI: 10.5281/zenodo.14946148

ЖЕРТОВСКАЯ Елена Вячеславовна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: evzhertovskaya@sfedu.ru*

ГРИГОРЕНКО Татьяна Николаевна

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: tngrigorenko@sfedu.ru*

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГОРНОЛЫЖНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В свете активного роста спроса на горнолыжный туризм в России формирование системы управления его развитием становится всё более актуальным вопросом. Наблюдается устойчивый рост потока туристов в горнолыжные центры РФ, при этом уровень развития качественной горнолыжной инфраструктуры остаётся неравномерным среди регионов и относительно низким в сравнении со странами-мировыми лидерами в области горнолыжного туризма (Франция, Швейцария, Финляндия, Германия и др.). Сегодня необходимо стремиться к созданию качественной горнолыжной инфраструктуры, увеличению доли россиян, владеющих горными лыжами или сноубордом, а также повышению уровня сервиса на горнолыжных курортах. Эффективная система государственного управления развитием горнолыжного туризма направлена на упорядочение этого процесса со стороны госаппарата и позволяет оптимизировать использование туристских ресурсов в области горнолыжного туризма, реализует программы и проекты, направленные на повышение конкурентоспособности российских горнолыжных курортов, способствует развитию спортивной культуры, улучшению здоровья населения и укреплению имиджа страны на мировой арене. Таким образом, важно продолжать работу над внедрением проектного и маркетингового подходов в управление развитием национального туристского комплекса и реализацией мер, направленных на совершенствование системы государственного управления развитием горнолыжного туризма в России, чтобы обеспечить его устойчивое и успешное развитие, соответствующее мировым стандартам и потребностям современных туристов.

Ключевые слова: *горнолыжный туризм, российские горнолыжные туристские центры, реализация программ и проектов, меры государственной поддержки, национальный маркетинг территорий горнолыжного туризма*

Для цитирования: Жертовская Е.В., Григоренко Т.Н. Система государственного управления развитием горнолыжного туризма в России: потенциал, проблемы, перспективы и меры поддержки // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 94–111. DOI: 10.5281/zenodo.14946148.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Elena V. ZHERTOVSKAYA

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: evzhertovskaya@sfedu.ru*

Tatyana N. GRIGORENKO

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: tngrigorenko@sfedu.ru*

THE SKI TOURISM STATE REGULATION SYSTEM IN RUSSIA: THE POTENTIAL, PROBLEMS, PROSPECTS AND WAYS FOR DEVELOPMENT

Abstract. *The formation of a management system for the development of ski tourism in Russia is becoming increasingly important in light of the dynamic growth in demand for this type of tourism. Thus, for the 2023–2024 season, the flow of tourists to ski resorts in the Russian Federation increased by 15% and amounted to 6 million people. Today, Russia is among the top 10 countries in terms of the number of visits to ski resorts. At the same time, the level of development of high-quality ski infrastructure in Russia remains uneven among regions and relatively low in comparison with the world leaders in the field of ski tourism (France, Switzerland, Finland, Germany, etc.). Today, it is necessary to strive to create high-quality ski infrastructure, increase the proportion of Russians who own alpine skis or snowboards, as well as improve the level of service at ski resorts. An effective system of state management of ski tourism development is aimed at streamlining this process on the part of the state apparatus and allows optimizing the use of tourist resources in the field of ski tourism, implements programs and projects aimed at increasing the competitiveness of Russian resorts that are leaders in the field of ski tourism, ensuring sustainable development of ski areas, attracting investment in tourist ski infrastructure. The development of ski tourism not only contributes to the economic growth of regions, but also helps to develop sports culture, improve public health and strength the country's image on the world stage. Thus, it is important to continue working on the introduction of project and marketing approaches to managing the development of the national tourism complex and the implementation of measures aimed at improving the system of state management of ski tourism development in Russia to ensure its sustainable and successful development meeting international standards and the needs of modern tourists, both in the domestic and international markets.*

Keywords: *ski tourism, Russian centers of ski tourism, implementation of programs and projects, government support measures, national marketing of ski tourism territories*

Citation: Zhertovskaya, E. V., & Grigorenko, T. N. (2024). The ski tourism state regulation system in Russia: The potential, problems, prospects and ways for development. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 94–111. doi: 10.5281/zenodo.14946148. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Российская Федерация имеет большие географические возможности для развития горнолыжного туризма, так как около 40% её территории занимают горные системы. Всего в России насчитывается около 400 горнолыжных комплексов (ГЛК), из них 150 – крупных (имеющих 5 и более подъёмников) и средних (имеющих 3–4 подъёмника). Общая протяжённость трасс наиболее крупных комплексов составляет около 500 км.

Катание на горных лыжах и сноубординг становятся всё более популярными в нашей стране. Ежегодно в России растёт и количество катающихся, и рынок экипировки, и ассортимент предложений, и количество ГЛК. Последнее, естественно, способствует росту компаний, которые обеспечивают их строительство и обустройство.

Несмотря на то, что наша страна обладает, с учётом географических возможностей, таким огромным туристским потенциалом в области горнолыжного туризма, посещает

горнолыжные курорты всего около 3% населения страны (рис. 1).

Развитие горнолыжного туризма в России позволит увеличить конкурентоспособность туристских территорий, обладающих туристским потенциалом в области горнолыжного туризма, привлечь больше инвестиций, повысить доходы от туризма, создать новые рабочие места и повысить общий уровень жизни местных жителей.

С учётом современного спроса, сложившегося на сегодняшний день, геополитической ситуации, планомерного развития инфраструктуры ГЛК и туристских ресурсов, возможности для развития горнолыжного туризма в России достаточно велики.

Согласно положениям Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, горнолыжный туризм требует формирования специальных мер государственной поддержки.

Целью нашего исследования является рассмотрение современного состояния системы государственного регулирования в России.

Рис. 1 – Доля посещений ГЛК от общего населения страны, %¹

Постановка цели обусловила формирование и решение следующих системных задач нашего исследования:

- дать определения понятиям «горнолыжный туризм», «горнолыжный комплекс» и «система государственного управления развитием горнолыжного туризма»;
- проанализировать систему государственного регулирования развития горнолыжного туризма в России;

- проанализировать глобальные тенденции в индустрии горнолыжного туризма;
- представить результаты оценки туристского потенциала России для развития горнолыжного туризма;
- выявление проблем, возможностей и перспектив развития горнолыжного туризма в России;
- отражение возможных подходов к созданию эффективной системы управления

развитием горнолыжного туризма в России и поиск специальных мер государственной поддержки.

Вопросы государственного регулирования развития горнолыжного туризма в нашей стране стоят очень остро, поскольку, согласно положениям Стратегии развития туризма в России до 2035 года, к 2030 г. планируется увеличение рынка горнолыжного туризма страны в два раза.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Практика использования лыж как снаряжения для передвижения возникла тысячи лет назад среди народов Скандинавии, где изначально лыжи использовались как средство передвижения в условиях глубокого снега.

Первый лыжный клуб был основан в 1861 г. в Норвегии, что стало вехой в истории горнолыжного спорта.

Первые лыжные соревнования, прошедшие в XIX в., подтолкнули эволюцию лыж от средства передвижения к виду спорта. Это способствовало усовершенствованию техники катания и конструкции лыж.

Первые лыжероллеры были изготовлены в Норвегии в нач. XIX в., ознаменовав начало развития лыжного спорта как развлечения. Важный этап в истории горнолыжного туризма наступил в 1936 г., когда в Германии, в Гармиш-Партенкирхене, прошли IV Олимпийские зимние игры. Это событие дало мощный импульс развитию горнолыжных курортов.

Добавление металлических кантов к деревянным лыжам в 1930-х гг. существенно улучшило их управляемость, изменив подход к технике катания. Появление горнолыжного подъемника в Австрии в 1937 г. представило новую эпоху в доступности горнолыжного спорта, делая склоны доступными.

После Второй мировой войны горнолыжный туризм получил новый виток развития. Строительство курортов активизировалось как

в Европе, так и в Северной Америке. Создание международных горнолыжных федераций и стандартизация правил повлияла на унификацию трасс и оборудования. Курорты начали ориентироваться на обслуживание туристов, предлагая различные виды размещения и развлечения.

Конец XX века ознаменовался технологическим прорывом в производстве лыжного снаряжения и укреплением инфраструктуры курортов. Искусственное оснежение трасс, круглогодичное функционирование курортов и внедрение инноваций, таких как карвинговые лыжи, повысили доступность и популярность горнолыжного туризма.

Превращение лыж в атрибут спорта и развлечения произошло в XIX в., когда начали возникать первые горнолыжные клубы. С развитием железнодорожного сообщения, которое упростило доступ к горным районам, горнолыжный туризм стал ещё более популярным и востребованным видом туризма. Можно сказать, что именно с этого момента начинается точка отсчёта зарождения современного горнолыжного туризма.

Первая спортивная секция горных лыж была открыта в России в 1923 г. под руководством врача Жемчужникова А.А. и с этого момента и начинается история горнолыжного спорта в нашей стране. Со временем стал развиваться и горнолыжный туризм, так как люди поняли, что на лыжах можно активно проводить своё свободное время. На 1960-е гг. приходится расцвет любительского горнолыжного катания¹.

На современном этапе развития национального туристского комплекса, для того чтобы разобраться с сущностью и перспективами системы управления развитием горнолыжного туризма, важно изучить определения понятий «горнолыжный туризм», «горнолыжный комплекс», которые сформулированы на уровне органов власти.

¹ Раменская Т. Российскому лыжному спорту 110 лет: высшие спортивные достижения лыжников. URL: <https://spo.1sept.ru> (Дата обращения: 04.07.2024).

На рис. 2 отражено содержание современной правовой основы регулирования развития горнолыжного туризма в Российской Федерации, включающей нормативно-правовые документы и проекты.

В ходе исследования была проведена оценка отраслевых понятийно-терминологических конструкций, закреплённых в современной системе нормативно-правового регулирования развития национального туристского комплекса, результаты которой отражены на рис. 3.

Заметим, что Федеральный закон №132-ФЗ (ред. от 23.03.2024 г.) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» даёт определение таким видам туризма как «сельский туризм», «туризм детский», заявленные как одни из приоритетных направлений для государственного регулирования, совместно с социальным и самодеятельным видами туризма, но при этом не даёт

определение понятию «горнолыжный туризм».

Принятый новый федеральный закон № 143-ФЗ от 22.06.2024 г. внёс изменения и разъяснения в области регулирования деятельности экскурсоводов (гидов-переводчиков), инструкторов-проводников, а также содержит инициативы от бизнеса в части безопасности туристов и туристских объектов, которые будут использоваться для регламентации деятельности инструкторов-проводников в области горнолыжного туризма, а также введения единого перечня классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, утверждённых 132-ФЗ.

Приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2024 г. №9 «Об утверждении правил классификации горнолыжных трасс, классификации пляжей» (зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2024 г. №78173) вступает в силу с 1 сентября 2024 г. и будет действовать до 1 сентября 2028 г.

Рис. 2 – Современная правовая основа регулирования развития горнолыжного туризма в России

Рис. 3 – Понятия, закреплённые в нормативно-правовой базе РФ, характеризующие определения «горнолыжный туризм» и «горнолыжный комплекс»

Проанализировав приведённые на рис. 3 содержания понятий, авторы пришли к заключению, что в дальнейшем исследовании для понимания сущности и содержания понятия «горнолыжный туризм», целесообразно использовать понятийно-терминологические конструкции, закреплённые в Стратегии развития туризма России до 2035 года.

В ходе работы над данным исследованием были также использованы научные статьи и монографии авторов (Чхотуа И.З. [1], Кучумовой А.В. и Тестиной Я.С. [2], Сухова Р.И. [3], Хлутковой С.Л. [4, 5], Усковой А.Ю. [6] и др.), занимающихся вопросами развития горнолыжного туризма в Российской Федерации.

Рис. 4 – Структура системы государственного управления развитием горнолыжного туризма в России на современном этапе

По мнению авторов, под системой государственного управления развитием горнолыжного туризма в России в условиях новой реальности необходимо понимать комплекс, включающий в себя три взаимосвязанных подсистемы (рис. 4).

Первая подсистема – это органы власти (федеральные органы исполнительной власти и государственные органы власти субъектов Российской Федерации). Основная задача данной подсистемы: формирование туристской политики в области горнолыжного туризма, в условиях новой реальности с учётом глобальных вызовов, тенденций цифровой трансформации, развития экономики впечатлений и креативных индустрий.

Вторая подсистема – это «отраслевая туристская политика», направленная на государственное регулирование и стимулирование развития горнолыжного туризма в России на пути к его устойчивому развитию. К основным задачам данной подсистемы отнесём: формирование отраслевой правовой базы и концепции развития горнолыжного туризма в России; развитие туристской горнолыжной инфраструктуры и создание качественных турпродуктов; повышение уровня доступности и информированности о туристских продуктах страны (в том числе развитие социального горнолыжного туризма, включая детские направления); совершенствование системы управления развитием ГЛК в стране (разработка программ, инвестиционных проектов и мастер-планов для достижения поставленных целей и реализации национальных стратегических задач, мониторинг и оценка результатов).

Третья подсистема – организация комплекса национального маркетинга (с учётом технологий «Маркетинга 5.0» [7]) территорий горнолыжного туризма и его реализация. Основная задача данной подсистемы заключается в обеспечении системного продвижения внутренних горнолыжных туристических направлений страны. Данный комплекс включает позиционирование, продвижение национальных и региональных туристских проектов

и продуктов в области горнолыжного туризма на основе учёта современных туристских предпочтений с помощью единой платформы национального туристского портала, календаря национальных событийных мероприятий, направленных на развитие горнолыжных курортов РФ. Выделение комплекса «Национальный маркетинг территорий горнолыжного туризма» в качестве отдельной подсистемы в общей структуре системы государственного управления развитием горнолыжного туризма России обусловлено необходимостью построения современной модели системного продвижения национальных и региональных туристских продуктов в области горнолыжного туризма на внутреннем и мировом рынках (в соответствии с ФП № 2 «Повышение доступности и информированности о туристских продуктах» Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Данный проект соответствует новейшим тенденциям туристского рынка, запросам целевых аудиторий разных поколений и условиям цифровой трансформации национальной экономики).

Проведённый анализ публикаций, посвящённых развитию горнолыжного туризма в России, а также отраслевых нормативно-правовых документов, позволил сделать вывод о наличии множества комплексных проектных задач, которые сегодня стоят перед отраслью и требуют незамедлительного и планомерного решения. Для этого важно формировать/иметь эффективную систему государственного регулирования развития горнолыжного туризма в России.

Методы и методология

В рамках данного исследования были использованы официальные отраслевые нормативно-правовые документы, статистическая информация и данные, размещённые на официальных сайтах Министерств и ведомств, органов статистики, горнолыжных комплексов.

Методологической базой для исследования выступали такие общенаучные методы, как наблюдение, структурный анализ, сравнительный анализ, метод индукции, синтез, метод экспертных оценок.

Изложение основного материала

Представим результаты проведённого анализа системы государственного регулирования развития горнолыжного туризма в России.

На территории РФ сформирована сложная многоуровневая система государственного управления развитием горнолыжного туризма, согласно мнению авторов, включающая такие элементы, как подсистему органов власти, состоящую из трех уровней (национального

(федерального), регионального, муниципального), отраслевую туристскую политику и комплекс национального маркетинга территорий горнолыжного туризма (включающий единую национальную рекламную кампанию по комплексному продвижению горнолыжных курортов страны).

На рис. 5 представлена многоуровневая организационная структура подсистемы органов власти в области развития горнолыжного туризма РФ.

Рис. 5 – Организационная структура подсистемы органов власти в области развития горнолыжного туризма России

Туристская политика России в области развития горнолыжного туризма, называемая авторами «отраслевая туристская политика», представляет собой составную часть общей туристской политики России и осуществляется Президентом РФ, Правительством России, а также органами государственной власти Российской Федерации всех уровней в сфере горнолыжного туризма для формирования в стране конкурентоспособной туристской

горнолыжной инфраструктуры и создания передовых горнолыжных комплексов с учётом условий, запросов нового времени.

Определение отраслевых стандартов, формирование «умного» управления отраслью горнолыжного туризма, приоритетов совершенствования национальных горнолыжных комплексов с учётом глобальных вызовов, тенденций цифровой трансформации, развития экономики впечатлений и креативных

индустрий, выделение финансовых ресурсов федерального бюджета для реализации всех приоритетных отраслевых задач (в том числе и проектных), субсидий макрорегионам на обеспечивающую инфраструктуру, финансирование федеральных отраслевых учреждений, поддержка строительства горнолыжных туристских кластеров, субсидирование организации и продвижения событийных отраслевых мероприятий, аудит, контроль – все эти полномочия и задачи относятся к национальному (федеральному) уровню, согласно представленной организационной структуры.

На региональном уровне – уровне субъектов РФ – осуществляется разработка региональной туристской политики в области развития горнолыжных комплексов на уровне отдельных субъектов РФ и туристских макротерриторий. На данном уровне осуществляются разработка концепций, программ, мастер-планов по развитию горнолыжного туризма в рамках туристских макротерриторий, идёт разработка отдельных отраслевых инвестиционных проектов, а также формируется соответствующая нормативно-правовая документация с целью помощи учреждениям и организациям отрасли горнолыжного туризма.

В табл. 1 представлен фрагмент перечня туристских макротерриторий России и входящих в них субъектов РФ с учётом потенциала развития на их территории горнолыжных комплексов на примере двух туристских макрорегионов – Большой Кавказ и Восточный Юг России.

Анализ подсистемы органов власти в области развития горнолыжного туризма России в разрезе её туристских макротерриторий позволил выявить тот факт, что в ряде субъектов РФ (Большого Урала, Большого Алтая), обладающих туристским потенциалом в сфере развития горнолыжных комплексов, отсутствуют единые управляющие компании, как это можно видеть на примере опыта горнолыжных курортов Большого Кавказа и Восточного Юга России.

Таблица 1 – Перечень туристских макротерриторий России и входящих в них субъектов РФ с учётом потенциала развития на их территории горнолыжных комплексов (фрагмент)

Субъекты РФ	Основные горнолыжные комплексы, управляющие компании (УК)
Туристская макротерритория Большой Кавказ Северо-Кавказский федеральный округ	
Карачаево-Черкесская Респ.	✓ Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Архыз», Софийская поляна (УК – АО «Кавказ.РФ») ✓ Домбай (единая УК отсутствует)
Кабардино-Балкарская Респ.	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус» (УК – АО «Кавказ.РФ»): ✓ Эльбрус – Азау ✓ Поляна Чегет
Респ. Дагестан	Матлас (УК – АО «Кавказ.РФ»)
Респ. Ингушетия	✓ Цори (УК – АО «Кавказ.РФ») ✓ Армхи (УК – АО «Кавказ.РФ»)
Респ. Сев. Осетия – Алания	✓ Цей (единая УК отсутствует) ✓ Мамисон (УК – АО «Кавказ.РФ»)
Чеченская Респ.	Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Ведучи» (УК – АО «Кавказ.РФ»)
Туристская макротерритория Восточный Юг России Южный федеральный округ	
Краснодарский край	Горный кластер Большой Сочи: ✓ Горный курорт «Роза Хутор», УК – ООО «Роза Хутор» ✓ Курорт «Красная Поляна», УК – НАО «Красная Поляна» ✓ Горно-туристический центр ПАО «Газпром», УК – ООО «Свод Интернешнл»
Респ. Адыгея	Лаго-Наки, УК отсутствует

Так, например, АО «Кавказ.РФ» является управляющей компанией особых экономических зон, расположенных на туристской макротерритории Большой Кавказ. Данная корпорация занимается планированием, развитием территорий особых экономических зон, созданием внутривластной инфраструктуры и привлечением резидентов для создания гостиничной и коммерческой

инфраструктуры в этих зонах. Горнолыжные курорты, которые строятся АО «Кавказ.РФ», становятся точками притяжения для своих регионов – это действующие популярные «Архыз», «Эльбрус», «Ведучи» и новый курорт в горном ущелье Мамисон.

Уже разработаны мастер-планы туристских территорий Республики Северная Осетия – Алания, в Чеченской Республике и Республике Ингушетия. С сентября 2023 г. совместно идёт активная работа по разработке мастер-планов территорий Архыза и Софийской поляны. В апреле 2024 г. был подготовлен мастер-план кластера ВТРК «Архыз», завершена разработка мастер-плана курорта Домбай. Разработка мастер-планов для курортов Домбай и ВТРК «Архыз», и Софийской поляны имеет стратегическое значение для развития этих горнолыжных центров.

На данный момент на территории Российской Федерации ведут производственную деятельность уже пять компаний, занимающихся производством канатных дорог, – это «Руслет» в Москве, «СКАДО» в Самарской области, «Кадор» в Воронежской области, «ТР-Системы» в Кемеровской и «ТАУС-М» в Челябинской области. Потребность в канатных дорогах до 2030 года суммарно составляет порядка 250 ед.: 40 ед. – гондольного типа, 67 ед. – кресельного и остальные – бугельного (порядка 150). Сейчас производственные мощности позволяют закрыть потребность в канатных дорогах бугельного типа и в кресельных канатных дорогах с фиксированным зажимом. На текущий момент основная задача – удовлетворение спроса на канатные дороги с отцепляемым зажимом. На базе особой экономической зоны «Технополис Москва» уже осуществляется производство канатных дорог с отцепляемым зажимом мощностью пять единиц в год.

В настоящее время уже локализовано порядка 55% канатной дороги, планируемый срок локализации остальных компонентов, оставшиеся 45% – это 2024–2026 гг. Кроме того, производство данного типа канатных дорог

также осуществляет группа компаний «СКАДО» в городе Самаре в рамках кооперации с китайскими партнёрами.

С учётом существующей политической и экономической обстановки одним из приоритетов является использование максимальных возможностей импортозамещения комплектующих и оборудования горнолыжной инфраструктуры.

Наиболее высокая степень эксплуатационной нагрузки характерна для оборудования канатных дорог. Очевидно, что процесс эксплуатации такого рода оборудования неизбежно сопровождается необходимостью его регулярной диагностики, профилактического обслуживания, ремонта или замене комплектующих. И здесь особо важно иметь возможность оперативной связи с производителями и поставщиками такого оборудования, компетентными специалистами, которые смогут обеспечить оперативную и бесперебойную поставку необходимого оборудования и пусконаладочных работ.

При этом расширение перечня направлений государственной поддержки отрасли может стать одним из ключевых факторов, способствующих развитию горнолыжного туризма.

На уровне муниципальных образований – формируется муниципальная туристская политика в области развития горнолыжного туризма, включающая решение вопросов организации качественного обслуживания горнолыжных комплексов, охраны горных склонов и сохранения объектов туристского значения и т.д.

Далее, в работе представлены результаты анализа глобальных тенденций в индустрии горнолыжного туризма.

Сегодня в мире насчитывается около 2000 горнолыжных курортов. Согласно данным ВТО, международный рынок горнолыжного туризма оценивается в 135 миллионов человек и продолжает расти за счёт увеличения спроса на этот вид туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе (рис. 6).

Рис. 6 – Распределение горнолыжных курортов по регионам мира²

Очевидно, что большая доля международного потока горнолыжных туристов приходится на Альпийский регион и здесь распределяется между несколькими всемирно известными горнолыжными курортами Франции, Италии, Швейцарии и др. (рис. 7).

Рис. 7 – Распределение доли международного потока горнолыжных туристов²

На долю Альпийского региона приходится около 45% международного туристского потока [4].

Важным показателем при оценке горнолыжной инфраструктуры является наличие подъемников (рис. 8). Всего в мире насчитывается более 26 тыс. подъемников.

Рис. 8 – Распределение подъемников по туристским макрорегионам мира²

Прямая зависимость между наличием подъемников и количеством туристов, которые приезжают на горнолыжные курорты, очевидна и сильно влияет на уровень популярности горнолыжной дестинации.

Для нормального функционирования горнолыжного курорта необходим снег. Сегодня некоторые зарубежные комплексы, из-за изменения климата и сокращения снежного покрова, вынуждены закрывать отдельные трассы и останавливать лифты на несколько недель, что сокращает сезон и приводит к потере доходов. Таким образом, чтобы решить эту проблему, многие зарубежные курорты стали активно применять специальные технологии изготовления искусственного снега.

В Европе системы искусственного оснежения используют на 2/3 общего количества лыжных трасс. Так, в Италии доля трасс с искусственным оснежением уже составляет 90%, а в Австрии — около 70%, в Швейцарии — 50%, во Франции — около 40%. Для их работы требуется огромное количество воды и энергии. Пока эти затраты оправданы, да и природный снег в Европе всё ещё не редкость. Но что ожидает курорты в будущем, не известно.

² Рис. 6–8 сост. по данным: Рейтинг посещаемости горнолыжных курортов по версии International Report on Snow & Mountain Tourism. URL: <https://ski.ru> (Дата обращения 17.07.2024).

Так, при потеплении на 2°C к концу века 53% горнолыжных курортов в Европе не смогут работать без поставок искусственного снега, а при потеплении на четыре градуса — уже 98%. Учёные под руководством Хьюга Франсуа (Hugues François) из Университета Гренобль-Альпы впервые оценили риски горнолыжного сектора европейского туризма в контексте изменения климата³. Они моделировали динамику снежного покрова с добавлением искусственного снега и без него на 2234 курортах в 28 европейских странах (это половина всех горнолыжных курортов мира). За условия, подходящие для катания на лыжах, они приняли покрытие склона толщей снега высотой от 20 см и плотностью не менее 500 кг/м³. Авторы исследования установили, что при потеплении на 2°C от 10% до 32% выпадающих в горах осадков придётся искусственным путём превращать в снег, чтобы обеспечить работу курортов, что повлечёт за собой «удорожание» отдыха для любителей горнолыжного туризма.

Одним из устойчивых трендов зарубежных курортов последних лет является принятие концепции развития «парков», т.е. создание горнолыжной и развлекательной инфраструктуры для всей семьи. Данная концепция позволяет дифференцировать предложение и развивать востребованные потребителем направления. Так, некоторые европейские горнолыжные курорты имеют развитую инфраструктуру для детей и придерживаются политики «семейных ценностей», что со временем приведёт к дополнительным доходам курорта, так как уже дети своих родителей будут приезжать на курорты со своими детьми и т.д.

Например, французский курорт Амбель-Торанс, имеющий особый статус «семейный плюс», позиционируется как семейный курорт. На его территории находятся лыжные ясли, школа и другие развлечения, которые позволяют взрослым провести свободное время на отдыхе, а детям — получить незабываемые впечатления.

Чтобы увеличить продолжительность активного сезона, предложения лыжного сезона часто дополняются развлекательными мероприятиями.

Некоторые курорты, с целью привлечения клиентов, особенно в летний период, развивают дополнительную инфраструктуру для оздоровительных процедур, SPA и релакса. Таким образом «зимний» курорт превращается в круглогодичный.

Цифровые технологии позволяют одновременно закрыть две основные потребности горнолыжных курортов: улучшить качество обслуживания клиентов и повысить эффективность управления курортом. Многие открытые горнолыжные курорты уже активно внедряют различные цифровые решения, которые можно разделить на несколько категорий: оцифровка каналов продаж, оцифровка клиентского опыта и цифровые системы управления для отдельных бизнес-процессов.

Всем известно, что катание на лыжах является одним из самых разрушительных видов спорта для окружающей среды. Все больше альпийских курортов осознают негативное воздействие лыжного спорта и стремятся уменьшить его. Так, Шамони, французский курорт, стал одним из первых, запустивших план действий по сокращению выбросов углекислого газа на 20%. Курорт активно внедряет энергоберегающие проекты и развивает общественный транспорт, включая бесплатный поезд для лыжников. Шамони стал одним из трех альпийских курортов, удостоенных знака FloconVert, подтверждающего экологичность.

Виллар, швейцарский курорт, также работает над проектами в области устойчивого развития, включая гибридные автобусы и солнечные панели.

Аспен, американский курорт, стремится сократить выбросы парниковых газов, используя возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии⁴.

³ Ski Resorts Are Giving Up on Snow. URL: <https://wired.com/story/ski-adaptations-climate-change-paganella-italy/> (Дата обращения: 17.07.2024).

В целом в горнолыжном туризме были выделены девять глобальных трендов (рис. 9).

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня ведущие зарубежные курорты ориентированы, главным образом, на обеспечение качества и безопасности горнолыжных трасс, развитие сопутствующей горнолыжной инфраструктуры, обеспечивающей круглогодичный отдых членов всей семьи, повышение сервиса, качества обслуживания клиентов и операционной эффективности за счёт цифровых решений, а также внедрение проектов устойчивого развития окружающей среды.

Далее в работе представлены результаты оценки туристского потенциала России для развития горнолыжного туризма.

Россия изобилует местами для горно-

лыжного спорта, благодаря обширному географическому разнообразию и богатству природных ландшафтов. Горный кластер Сочи – это всемирно известный центр зимних видов спорта, именно здесь проходили Олимпийские игры 2014 года. Здесь расположены наиболее популярные у туристов ГЛК «Роза Хутор», ГЛК «Красная Поляна» и ГТЦ «Газпром». Курорты привлекают не только профессионалов, но и начинающих лыжников и сноубордистов, предоставляя более 30 километров трасс разного уровня сложности. Вершины Урала, Сибири и Дальнего Востока с их суровыми климатическими условиями и неизведанными склонами являются магнитом для истинных поклонников горнолыжного туризма, ценящих непредсказуемость и первозданность природы.

Рис. 9 – Глобальные тренды развития горнолыжного туризма (сост. по [4])

Порядка 330 горнолыжных комплексов построено в нашей стране на территории 50 регионов, но расположены они крайне неравномерно. Так, на европейскую часть России приходится 70% ГЛК, а на Урал и Западную Сибирь – 30%. При этом основной турпоток

приходится на 15 крупнейших горнолыжных курорта России.

Так, в сезон 2023–2024 гг. самый высокий турпоток (более 60% туристов) пришёлся на ЮФО (примерно 2 млн чел.), СФО (1,7 млн чел.) и СКФО (1,5 млн чел.), при этом, на Северный

⁴ How ski resorts are gaining green credentials and skiers can reduce their environmental impact. URL: <https://independent.co.uk> (Дата обращения: 23.07.2024).

Кавказ пришлось 30% от общего турпотока региона⁵.

Несмотря на то, что спрос в России на горнолыжный туризм ежегодно растёт, инфраструктуры пока недостаточно, что является проблемой для развития горнолыжного туризма в нашей стране, так как горнолыжный курорт создать быстро не получится и это требует значительного финансирования. В 2022 году посещаемость 15 крупнейших горнолыжных курортов России составила 9,3 млн человек. Такой рост спроса наблюдается только в последние годы, когда поездки российских туристов на зарубежные курорты стали ограни-

Рис. 10 – Оценка структуры российских ГЛК по количеству подъемников, % (ед.)⁶

чены (пандемия, геополитическая обстановка, транспортная доступность, снижение курса национальной валюты и др.).

При оценки горнолыжных курортов анализируются несколько показателей. Количество подъемников – первый показатель развития инфраструктуры горнолыжного курорта. Крупными ГЛК считаются курорты, у которых имеется 5 и более подъемников, таких в России всего 57 (рис. 10).

Протяжённость горнолыжных трасс – это второй показатель, используемый авторами в ходе оценки. В России общая их протяжённость составляет 1 239 км. Топ-10 ГЛК страны по протяжённости трасс представлены на рис. 11.

Как видим, самая большая протяжённость трасс отмечается на ГЛК «Роза Хутор» (105 км), затем с большим отрывом идёт ГЛК «Шерегеш» (56 км).

Самая длинная трасса России проходит по юго-восточной части ГЛК «Роза Хутор» («Каменный столб») и её длина составляет почти 15 км.

Третий показатель – это перепад высот. Самый большой перепад высот отмечается на ГЛК «Роза Хутор» (рис. 12).

А теперь сравним все эти показатели с ведущими горнолыжными курортами мира и российским курортом «Роза Хутор» (табл. 2).

Рис. 11 – Оценка ведущих ГЛК России по протяжённости трасс, км⁶

⁵ Горнолыжные курорты России. URL: <https://tadviser.ru> (Дата обращения: 23.07.2024).

⁶ Рис. 10-12 сост. по данным: Основные тенденции развития горнолыжного туризма в РФ (анализ Strategy Partners). URL: <https://strategy.ru> (Дата обращения: 25.07.2024).

Таблица 2 – Показатели горнолыжных курортов мира и российского ГЛК «Роза Хутор»⁷

Название	Перепад высот, м	Протяжённость трасс, м	Кол-во подъёмников, ед.
Les 3 Vallées – Валь-Торанс / Ле Менуир / Мерибель / Куршевель (Франция)	2130	600	156
Порт-дю-Солей – Морзин / Авoriaз / Ле-Гет / Шатель / Моржинс / Шампери (Швейцария, Франция)	1269	580	165
Долины – Вербье / Ла-Цумаз / Нендаз / Вейсонназ / Тион (Швейцария)	1980	412	68
Виа Латтеа – Сестриере / Соз-д'Улькс / Сан-Сикарио / Клавьер / Монженевр (Италия, Франция)	1251	400	70
Церматт / Брей-Червиния / Вальтурнанш – Маттерхорн (Швейцария, Италия)	2337	322	51
Ле Сибель – Ле Корбье / Ла Туссюр / Ле Боттьер / Сен-Коломбан-де-Виллар / Сен-Сорлен / Сен-Жан-д'Арв (Франция)	1520	310	68
Санкт-Антон / Санкт-Кристоф / Штубен / Лех / Цюрс / Варт / Шрекен – СкиАрльберг (Австрия)	1507	301,6	85
Тинь / Валь д'Изер (Франция)	1906	300	80
Роза Хутор (Россия)	1569	105	32

Рис. 12 – Оценка ведущих ГЛК России по перепаду высот, м⁶

Как видно из табл. 2, Россия занимает более, чем скромное место, учитывая, что в таблице указаны показатели самого крупного и востребованного российского курорта.

На сегодняшний день регионы-лидеры горнолыжного туризма в России являются Красная Поляна (весь горный кластер Сочи), ГЛК «Шерегеш» и горнолыжные комплексы Северо-Кавказа.

На первом месте по популярности у

российских туристов ГЛК «Сочи», что объясняется высоким уровнем развития горнолыжных комплексов и сопутствующей горнолыжной инфраструктуры, а также транспортной доступностью к основным регионам-донорам (Москва, Московская обл., Санкт-Петербург, Ленинградская обл.).

С большим отрывом от ГЛК «Сочи», на втором месте по посещаемости стоит ГЛК «Кавказ». Горнолыжные курорты Северо-Запада, Урала и Сибири востребованы только у туристов из соседних регионов.

Таким образом, можно сделать вывод, что горнолыжный туризм в России, на сегодняшний день, является, преимущественно, внутренним направлением туризма.

Проведённая оценка туристского потенциала России для развития горнолыжного туризма и возможности SWOT-анализа позволили выявить проблемы, определить возможности и перспективы развития горнолыжных курортов страны в условиях новой реальности с учётом глобальных вызовов, тенденций цифровой трансформации, развития экономики впечатлений и креативных индустрий.

Результаты SWOT-анализа развития горнолыжного туризма в РФ на примере одного из ведущих горнолыжных комплексов России – «Роза Хутор» отражены в табл. 3.

Таблица 3 – SWOT-анализ развития горнолыжного комплекса «Роза Хутор» (фрагмент)

<i>Сильные стороны</i>	<i>Слабые стороны</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Наличие уникальных природных, археологических, архитектурных памятников; - Благоприятные природно-климатические условия; - Уникальность природных ландшафтов; - Уникальность местной кухни, традиций гостеприимства; - Место отдыха медийных персон; - Развитая туристская инфраструктура и разнообразие предоставляемых услуг; - Возможность совместить горы и море; - Продвижение в социальных сетях; - Развитие креативной среды; - Узнаваемость бренда 	<ul style="list-style-type: none"> - Высокие цены на размещение и дополнительные услуги; - Несовершенство системы управления горнолыжными курортами в России; - Труднодоступность некоторых достопримечательностей без личного авто и потребность в расширении инфраструктуры; - Сезонность; - Нехватка квалифицированных кадров и программ подготовки кадров; - Высокая потребность в импортозамещении техники для горнолыжных курортов; - Завышение цены на турпродукт приводит к оттоку потенциальных туристов
<i>Возможности</i>	<i>Угрозы</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Активное развитие всех видов туризма на основе уникальных природных ресурсов. - Участие в различных выставках, презентациях, конференциях для продвижения курорта на международном туристском рынке. - Улучшение состояния и качества объектов туристского интереса. Активное развитие экономики впечатлений и креативных индустрий. - Реализация кластерного подхода. - Повышение качества предоставляемых услуг посредством обучения и подготовки специалистов и персонала. - Финансирование со стороны государства проектов, социально значимых или обладающих особой важностью с точки зрения инфраструктурного обеспечения. - Устойчивое развитие горнолыжного курорта 	<ul style="list-style-type: none"> - Высокий уровень конкуренции с более демократичными по цене на рынке горнолыжными курортами (Архыз, Домбай, Приэльбрусье). - Глобальная цифровая трансформация инфраструктуры туризма

Проведённый SWOT-анализ позволил выявить возможности, угрозы и перспективы развития горнолыжного туризма в России, а также перечень проблем, препятствующих комплексному сбалансированному развитию горнолыжного туризма в России.

Заключение

В результате проведённого исследования, авторами были сформулированы следующие выводы.

На современном этапе развития горнолыжного туризма в России особо остро видятся такие проблемы, как увеличение продолжительности сезона (путём формирования перечня событийных программ и мероприятий,

снижающих фактор сезонности), расширения обеспечивающей и горнолыжной инфраструктуры, развития системы подготовки кадров, импортозамещения инженерной специализированной техники для горнолыжных курортов, а также вопросы реализации мер государственной поддержки проектов горнолыжного туризма.

Таким образом, в качестве возможных подходов и инструментов создания эффективной системы управления развитием горнолыжного туризма в России видятся следующие: проектный подход; кластерный подход; маркетинговый подход; комплексный подход; пространственное развитие горнолыжных

⁷ Сост. по данным: Worldwide: biggest ski resorts. URL: <https://skiresort.info> (Дата обращения: 20.06.2024).

территорий; устойчивое развитие; государственно-частное партнёрство; клиентоцентричность; паспортизация ГЛК; финансовые инструменты (субсидированный лизинг на закупку горнолыжного оборудования российского производства; льготное кредитование под закупку зарубежных товаров и др.).

В качестве перспектив развития национальных горнолыжных комплексов следует выделить, во-первых, инициативу обязательного проведения ежегодных аналитических исследований в сфере развития горнолыжного туризма в России, что позволит получать комплексную информацию, способствующую более быстрому и целенаправленному развитию данной отрасли. Важно также проработать вопрос компенсации затрат при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области развития горнолыжного туризма.

Во-вторых, рассмотреть возможность создания единой обширной интерактивной карты всех ГЛК России в соответствии с привязкой к туристским макротерриториям с качественным стандартизированным описанием их туристского потенциала в сфере горнолыжного туризма (включая оценку комплексного показателя «Национальный индикатор туристской привлекательности ГЛК» по субъектам РФ/по туристским макротерриториям) и единого календаря горнолыжных событий (по всем туристским макротерриториям, обладающим потенциалом в области горнолыжного туризма), информация о которых должна быть

размещена во всех цифровых федеральных каналах продвижения (в том числе –с помощью единой платформы национального туристского портала). Запуск данных цифровых решений будет способствовать повышению прозрачности отрасли горнолыжного туризма.

В-третьих, нельзя не отметить важность проведения единой национальной рекламной кампании на регулярной основе для популяризации культуры круглогодичного отдыха на горнолыжных курортах России и формирования положительного имиджа страны с чётким позиционированием конкурентных преимуществ ГЛК в условиях развития экономики впечатлений и креативных индустрий с учётом результатов социологических исследований для формирования портрета посетителя горнолыжных курортов России, разработки персонализированного предложения на их основе.

Указанные проектные меры государственной поддержки в области реализации подсистемы национального маркетинга (с учётом технологий «Маркетинга 5.0») территорий горнолыжного туризма призваны обеспечить системное продвижение горнолыжных туристических направлений страны.

Представленные рекомендации и предложения видятся предпосылками к созданию эффективной системы управления развитием горнолыжного туризма в России в условиях новой реальности с учётом глобальных трендов, цифровой трансформации туристского бизнеса, развития экономики впечатлений и креативных индустрий.

Список источников

1. Чхотуа И.З. Стратегические приоритеты развития горнолыжного туризма в мире и России // Экономическое возрождение России. 2022. №2(72). С. 123-136.
2. Кучумов А.В., Тестина Я.С. Проблемы и перспективы развития горнолыжных комплексов в России // Техничко-технологические проблемы сервиса. 2021. №4(58). С. 85-89.
3. Сухов Р.И. Особенности развития спортивного туризма в горных местностях на Юге России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т. 16. № 4. С. 80-94. DOI: 10.5281/zenodo.7089371.
4. Хлуткова С.Л. Использование кластерного подхода для развития современного горнолыжного курорта // Петербургский экономический журнал. 2017. №1. С. 173-178.
5. Хлуткова С.Л. Проблемы управления процессом функционирования и развития горнолыжных курортов // Развитие экономики и менеджмента в современном мире: Сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. Н.Новгород: ООО «Ареал», 2016. С. 87-90.

6. Ускова А.Ю. Влияние креативной экономики на интенсификацию развития горнолыжных курортов России // Муниципалитет: экономика и управление. 2023. №1(42). С. 41-48. DOI: 10.22394/2304-3385-2023-1-41-48.
7. Котлер Ф., Сетиаван А., Картаджайя Х. Маркетинг 5.0. Технологии следующего поколения. М.: Эксмо, 2024. 272 с.

References

1. Chkhotua, I. Z. (2022). Strategicheskie priority razvitiya gornolyzhnogo turizma v mire i Rossii [Strategic priorities for the ski tourism development worldwide and in Russia]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [Economic Revival of Russia]*, 2(72), 123-136. (In Russ.).
2. Kuchumov, A. V., & Testina, Ya. S. (2021). Problemy i perspektivy razvitiya gornolyzhnykh kompleksov v Rossii [Problems and prospects of development of ski complexes in Russia]. *Tekhniko-tehnologicheskie problemy servisa [Technico-tehnologicheskie problemy servisa]*, 4(58), 85-89. (In Russ.).
3. Sukhov, R. I. (2022). Osobennosti razvitiya sportivnogo turizma v gornyykh mestnostyakh na Yuge Rossii [The sports tourism development features in mountainous areas in the South of Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(4), 80-94. doi: 10.5281/zenodo.7089371. (In Russ.).
4. Khlutkova, S. L. (2017). Ispolizovanie klasternogo podkhoda dlya razvitiya sovremennogo gornolyzhnogo kurorta [Using the cluster approach for the modern ski resort development]. *Peterburgskiy ekonomicheskij zhurnal [St. Petersburg Economic Journal]*, 1, 173-178. (In Russ.).
5. Khlutkova, S. L. (2016). Problemy upravleniya protsessom funktsionirovaniya i razvitiya gornolyzhnykh kurortov [Problems of managing the process of functioning and development of ski resorts]. *Razvitie ekonomiki i menedzhmenta v sovremennom mire [Development of economics and management in the modern world]*: Collection of scientific papers based on the results of the international scientific and practical conference. Nizhny Novgorod: Areal LTD, 87-90. (In Russ.).
6. Uskova, A. Yu. (2023). Vliyaniye kreativnoy ekonomiki na intensifikatsiyu razvitiya gornolyzhnykh kurortov Rossii [The influence of the creative economy on the intensification of the ski resorts development in Russia]. *Munitsipalitet: ekonomika i upravlenie [Municipality: Economy and Management]*, 1(42), 41-48. doi: 10.22394/2304-3385-2023-1-41-48. (In Russ.).
7. Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2024). *Marketing 5.0. Tekhnologii sleduyushchego pokoleniya [Marketing 5.0. Technology for humanity]*. Moscow: Eksmo. (In Russ.).